

AI nyelvi modellek alkalmazása szöveges kórlapok feldolgozására a gyógyszerelés kockázati értékelésének vizsgálatához

Bertalan Ádám^{1,2}, Erdélyi Lóránd^{3,4}, Dinya Elek¹

¹ Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola,

bertalan.adam@phd.semmelweis.hu,

1085 Budapest, Üllői út 26.

² Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet,

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

³ Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Ápolástudományi Tanszék,

9024 Győr, Szent Imre út 26-28.

⁴ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház,

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.4.

Összefoglaló: A betegek ellátása során nagy mennyiségű szöveges adat képződik, melynek statisztikai célú feldolgozása sok nehézséget okoz. A helyzet könnyítésére vizsgálatot végeztünk az MI alkalmazhatóságára. A kiindulási adathalmazunk a Győr – Moson – Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház 2022. évi anonim kórlap adatai voltak, összesen 55482 db szöveges file. Célunk, a dán gyógyszerelés kockázati index, a Medication Risk Score (MERIS) [1] meghatározásához szükséges adatok kinyerése volt.

Bevezető

Az egészségügy szakmai és jogi szempontból is érzékeny terület. A MI alkalmazhatósága pedig kifejezetten megosztó téma mindkét szempontból. Egyesek adatvédelmi szempontból látnak benne nagy kockázatot, mások a szakmai autonómiájukat féltik. Ennek ellenére napról-napra egyre több olyan megoldás lát napvilágot, melyben a fejlesztők Természetes Nyelvfeldolgozás (Natural Language Processing, NLP) technológia bevonásával dolgoznak fel adatokat. A terület az OpenAI ChatGPT-jének debütálása óta robbanásszerű fejlődésnek indult, és versenyre kényszerítette a konkurens IT vállalatokat is. A cikkben a korábban említett szolgáltatás mellett, a Google Vertex AI néven ismert Nagy Nyelvi Modelljének (Large Language Model, LLM) szolgáltatását is igénybe vettük, és a kapott eredményeket összehasonlítottuk.

Célkitűzés

A kutatás célja a dán kockázati mutató (MERIS index) kiszámítása volt retrospektív módon, a szöveges kórlapokból kinyert adatok alapján. Továbbá, az elkészült index-kalkulátor tesztelése valós adatokon.

Módszer

A feldolgozást és beválogatást Python3-ban a Natural Language Toolkit (nltk), valamint a Regular Expression (re) modulok alkalmazásával kezdtük. A MERIS kalkulációhoz a vese funkciót monitorozó eGFR értékre, valamint az egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek számára és minőségére volt szükség, ezért első lépésként a kórlapokból kiválogattuk azokat az eseteket, melyek egységes módon tartalmazták a terápia leírását, illetve az eGFR adatokat is. Az eGFR értékeket a labor leletekből a Python alap eszközeivel nyertük ki, a gyógyszerek minőségi értékeléséhez szükséges Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) kódok listájának összeállítására pedig három különböző eljárást alkalmaztunk:

- Az első, egy saját fejlesztésű „szigorú” szabály alapú algoritmus, amely gyógyszernév megfeleltetés alapján válogatott ATC kódokat az OGYEI nyilvánosan elérhető gyógyszer adatbázisából a terápia-leírásban felsorolt gyógyszerekhez.
- A második eljárásban az OpenAI gpt-3.5-turbo-16k modelljét [2] alkalmaztuk.
- A harmadik módszerben pedig a Google Vertex AI generatív nyelvi modelljével [3] dolgoztunk.

A kísérletben a chat robotok kiegyensúlyozott (temperature = 0.7) üzemmódban dolgoztak. Az adatok értékeléséhez a *pandas* és *numpy* modulokat alkalmaztuk. A megjelenítésben pedig a *matplotlib* és a *seaborn* modulok voltak segítségünkre.

A MERIS kalkulátorból Python class-t készítettünk, amely tartalmazza a gyógyszerek minőségi értékeléséhez szükséges adatokat is. A kalkulációt külön-külön lefuttattuk a három adatsoron és a három technológia eredményét külön elemeztük. Az adatok statisztikai értékelését a *STAISTICA 14.0* szoftver segítségével végeztük el.

Eredmények

Az 55482 kórlapból 16198 olyan esetet válogattunk ki, melyek megfelelő formában tartalmazták a terápia leírását és az eGFR értéket egyaránt. A három technikával készült szövegértelmezés eltérő eredményeket hozott:

- A szigorú algoritmus átlagosan 8.2 gyógyszert talált ellátási eseményenként, az átlag ATC szint 6.974 volt. Utóbbi azzal magyarázható, hogy néhány gyógyszer nem rendelkezik ATC7 szintű kóddal.
- A Google vertexAI névre hallgató LLM-je rekordonként átlagosan 7.9 ATC kódot adott vissza átlag 6.859 ATC szint mellett.
- Az OpenAI gpt-3.5-turbo-16k modelljének válaszai pedig átlagosan 7.4 ATC kódot tartalmaztak, és az átlag ATC szint 6.847-nek adódott.

A jelenségre, hogy a mesterséges intelligencia válaszai kevesebb gyógyszert említenek, az ATC szint ad magyarázatot. Az AI ugyanis feltételezhetően számos alkalommal végzett csoportosítást a hasonló gyógyszerek esetében. A három technológia eredménye $p < 0.05$ érték mellett szignifikánsnak mutatkozott, és a szignifikáns eltérés a belőlük kalkulált MERIS értékekre is jellemző. A MERIS értékek megoszlásáról készült hisztogramokat láthatjuk az 1. ábrán:

1. ábra A MERIS értékek megoszlása

A 10.6-os érték relatív gyakorisága a kalkulátor sajátosságából adódik, ugyanis a vesefunkció vagy a gyógyszerek számossága miatt kiemelkedően kockázatos betegek esetében ezt az értéket adja a score-hoz. A homogénebb eloszlás az AI technológiák esetében arra vezethető vissza, hogy a robot a nem egyértelműen jelölt (pl.: „szükség esetén fájdalomcsillapító”) gyógyszerekhez is rendelt valamilyen ATC kódot. A válaszok precizitását az átlagos ATC szinten kívül a MERIS algoritmus osztályozó funkciójával

mérhetjük. Ahogy az a 2. ábrán látható, a gyógyszerek minőségéből adódó részpontoszám a Google esetében érte el a legmagasabb átlagot.

2. ábra A gyógyszerek minőségéből adódó részpontoszámok átlaga és standard hibája technológiánként

Következtetések

Egyik szövegfeldolgozási eljárás sem hozott tökéletes eredményt. A megoldást a mesterséges intelligencia alapú megoldások finomhangolásában, vagy célzott betanításában látjuk. Ezzel a technikával kombinálva, a MERIS kalkulátor alkalmazható a napi betegellátásban még akkor is, ha a gyógyszerelés adatok az adott intézményben strukturálatlan formában kerülnek rögzítésre. Véleményünk szerint a MERIS algoritmus egészségügyi rendszerekbe való beépítésével fókuszálni lehet a klinikai gyógyszerész figyelmét azokra a betegekre, akiknek a legnagyobb szükségük van a gyógyszerészeti revízióra [4]. Ezen felül a szigorú algoritmus eredményeiből származó MERIS értékeket felhasználva megvizsgáltuk az összefüggést a kockázati kategória (14-ig alacsony, 14-től közepes, 26-tól magas) és a bent fekvési idő között. A csoportokat Kruskal-Wallis teszttel összehasonlítva $p < 0.05$ érték mellett, a csoportok szignifikánsan eltérnek egymástól. Az összefüggést a 3. ábrán láthatjuk. A bentfekvési idő kategória függő.

3. ábra A MERIS kategóriái és a bent fekvési idő közötti összefüggés

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a Győr – Moson – Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktatókórháznak az adatok biztosítását, és a családomnak a kitartó türelmét!

Hivatkozások

- [1] Thøgersen TW, Saedder EA, Lisby M. Is a High Medication Risk Score Associated With Increased Risk of 30-Day Readmission? A Population-Based Cohort Study From CROSS-TRACKS. *J Patient Saf.* 2022 Jun 1;18(4):e714-e721. doi: 10.1097/PTS.0000000000000939. Epub 2021 Dec 17. PMID: 35617596.
- [2] OpenAI. ChatGPT v3.5 <https://chat.openai.com> (2023. október 23.)
- [3] Google. Vertex AI <https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/language-models> (2023. október 23.)
- [4] Lee S, Yu YM, Han E, Park MS, Lee JH, Chang MJ. Effect of Pharmacist-Led Intervention in Elderly Patients through a Comprehensive Medication Reconciliation: A Randomized Clinical Trial. *Yonsei Med J.*

10.5281/zenodo.10429438

2023 May;64(5):336-343. doi: 10.3349/ymj.2022.0620. PMID:
37114637; PMCID: PMC10151230.